

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/5440)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 27.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

Ibragimova Ra'no Isakovna
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi
va agrotexnologiyalar instituti
Uzbekistan

HOZIRGI KUN YOSHLAR TARBIYASIDA AKSIOLOGIK YONDOSHUV

Abstract: The issues of the application of new values and value systems that are formed when periods change and new states emerge during the transition from one stage of human history to another are also topics studied by the science of axiology. Axiology, as one of the most influential directions of education based on these values, is gaining great importance in the recent period.

Keywords: Axiology, axiological consciousness, value, self-awareness, doctrine, value, feeling.

Annotatsiya: Insoniyat tarixining bir bosqichidan boshqasiga o'tishida davrlar almashib, yangi davlatlar vujudga kelganida shakillanadigan yangi qadriyatlar va qadriyat tizimlarining amalyoti masalalari ham aksiologiya fani o'rganadigan mavzular hisoblanadi. Aksiologiya bu qadriyatlarga asoslangan ta'limning eng ta'sirli yo'nalishlaridan biri sifatida keying davrda kata ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: Aksiologiya, aksiologik ong, qadriyat, o'zini anglash, ta'limot, qadr, tuyg'u.

Аннотация: Вопросы новых ценностей и систем ценностей, формирующихся при переходе от одного этапа человеческой истории к другому, а также возникновения новых государств, также являются темами,

изучаемыми наукой аксиологией. Аксиология как одно из наиболее влиятельных направлений образования, основанного на этих ценностях, в последние годы приобретает все большее значение.

Ключевые слова: Аксиология, ценностное сознание, ценность, самосознание, учение, ценность, чувство.

Language: Uzbek

Citation: Ibragimova, R. (2024). AXIOLOGICAL APPROACH TO THE EDUCATION OF YOUTH TODAY. Universal International Scientific Journal, 1(8), 127–131. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1189>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14236321>

Mustaqillik yillarida falsafiy bilimlar tizimiga nafaqat milliy, ayni vaqtda umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan qarash imkoni paydo bo'lgani sababli aksiologiyaga nisbatan ijobiy munosabat qaror topmoqda, qadriyatlar mavzusiga katta e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda qadriyatlarni qayta baholash, azaliy milliy qadriyatlarimizni tiklash, asrab-avaylash va kelajak avlodlarga bezavol yetgazish, islohat va o'zgarishlarning xalqimiz ongida yangicha qadriyatlarga aylanib borayotgan jihatlarini aniqlash, mavjud muammolarni hal qilishda ana shu qadriyatlarga mos usullarni qo'llash kabi masalalar paydo bo'ldi. Ularni yechish aksiologik mavzularni kun tarkibiga muhim masala qilib qo'ya boshladi. Aksiologiya (yunoncha axio-qadriyat va logos fan, ta'limot) qadriyatshunoslik ma'naviy xodisalardan biri bo'lgan qadriyatlar sohasini o'rganadigan, uning qonun va kategoryalarini tadqiq qiladigan ilm yo'nalishi, qadriyatlar haqidagi fan bo'lib asta-sekin asosiy fanlar qatorida mamlakatimizda o'rganilib kelinmoqda.

Aksiologiya XIX asrning ikkinchi yarmida nemis qadriyatshinos olimi E.Gartman va fransuz olimi P.Lapi tomonidan ilmiy istemolga kiritilgan. Aksiologiya aksiologik

ong, qadrlash tuyg'usi, aksiologik bilish, qadrlash tamoyiliga tayanib, to'plangan qadriyatlar to'g'risidagi bilimlar sistemasidir. Zamonaviy aksiologiyada obektiv, subektiv va plyuralistik oqim hamda yo'nalishlar mavjud. Aksiologiya "qadr", "qadrlash", "qadriyatlar", "qadriyatlar tizimi" kabi aksiologik kategoryalarni, ularning turli shakllarini o'rganadi. Qadriyatlar tizimining ijtimoiy taraqqiyotiga bog'liq qonun, qadriyatlar tizimining o'zgarishi va takomillashuvi bilan bog'liq aksiologik qonunlar ham aksiologiya shug'ullanadigan masalalar doirasiga kiradi. Ammo qadriyatlar mavzusi ko'hna va navqiron Sharq, uning tarkibiy qismi bo'lgan Markaziy Osiyo va O'zbekiston mutafakkirlari hamda olimlari uchun begona emas!

Qadriyatshunoslik tarixining eng teran jihatlarini faqat G'arbdan emas, balki Sharqdan qidirish ham foydadan holi bo'lmaydi. Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Najmiddin Kubro, al-Buxoriy, at-Termiziy, Yassaviy, Ulug'bek, Jomiy, Navoiy, Mashrab, Bedil, Maxtumorquli, Abay, Behbudiy, A.Avloniy kabi mutafakkir va olimlarning ijodida ham bu mavzuning izlari bor. Gap ana shu izlarni izlab topishda, ularni unutmaslikda, yangilab turishda, zamona realliklari nuqtai nazaridan xolisona talqin qilishdadir. Qadriyatlar muammosining

falsafiy-tarixiy tahlili zaminimizda yaratilgan qadimgi naqlar, rivoyatlar, afsona, hikoyat, dostonlarga, ya'niy xalq og'zaki ijodi namunalariga borib taqaladi. Xalq og'zaki ijodida ko'proq umumbashariy va umuminsoniy qadriyatlarga e'tibor berilgan, ularning mohiyati, mazmuni turlicha talqin qilingan. Spetamen, Alpomish, Tumaris va Shiroq to'g'risidagi dostonlarda vatanparvarlik, xalq va yurt ozodligi uchun fidoiyluk ruhi badiiy tasvirlangan. "Bu dostonlarni, qadimgi yunonlarning "Iliada" va "Odisseya" dostonlari bilan qiyoslash mumkin". Qadimgi odamlar borliq to'g'risida o'ylaganlarida, afsona, hikoyat yoki dostonlardan so'zlaganlarida olamning qadri, uning cheksizligi, koinot va odamzod aloqalari, inson umrining ma'no, mazmuni, maqsadi hamda botirlik, oqillik, hokisorlik, yaxshilik, vafodorlik, vatanparvarlik kabi qadriyatlarga izoh berganlar, hatto ularni ilohiylashtirganlar. Qadriyatlar har jamiyatning boyligi, milliy iftixori, ularni avaylab-asrash, muhofaza qilish, yosh avlodlarga yetkazish ilm ahlining insoniy burchidir.

Milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarash - millatning o'ziga hurmat bilan qarashning asosiy bo'g'inidir. Ming yillar mobaynida shakllangan milliy qadriyatlarimiz hozirgi davrda yaratilgan madaniy-ma'naviy boyluklar bilan qo'shib taraqqiyotimizni tezlatadi, g'oyaviy va ma'anaviy poklanishni ta'minlashga ko'maklashadi. Qadriyatlarimizning barcha turlari insonning farovon hayot kechirishi, erkin yashashi, ma'naviy-ahloqiy kamol topishi uchun xizmat qiladigan vositalar bo'lib hisoblanadi. SHuning uchun ham qadriyatlarni avaylab-asrash, ularni qo'riqlash, yuksaltirish inson

hayotida ham, jamiyat taraqqiyotida ham katta ahamiyat kasb etadi. Bashariyat ko'p ming yillik tarixi davomida erkin, baxtli va go'zal hayot kechirishi uchun zarur bo'gan xilma-xil qadriyatlarni yaratdi, inson, uning huquqi va erkinliklarini himoya qiladigan qonunlar, siyosiy tashkilotlarni bunyod etdi. Insonning go'zal yashishi uchun zarur bo'lgan badiiy estetik qadriyatlarni rivojlantirdi. Kishilarni qadriyatlarga iste'molchi yoki kuzatuvchi sifatida qarash kayfiyatidan holi etib, aksincha ularni yanada ko'paytirish, yuksaltirish payida bo'lishlariga erishishiga alohida e'tibor berish kerak. Ma'lumki, hayotda hech bir narsa adabiy emas. Bu qadriyatlarga ham taalluqlidir. Qadriyatlar katta ijtimoiy-siyosiy, falsafiy, tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ular o'tmish bilan hozirgi kun o'rtasidagi vorisiylikni ifodalaydi, shu tufayli millatning tarixi, uning o'tmish hayoti, madaniyati gavdalanadi. SHuning uchun ham har bir siyosiy tuzum, har bir davlat qadriyatlaridan o'z maqsadi, manfaati yo'lida foydalanib kelgan va hozir ham shunday bo'lmoqda. Qadriyatlar o'z-o'zidan bevosita insonning ma'naviy qiyofasi, turmush tarzi, umuman jamiyat taraqqiyotini belgilay olmaydi. Qadriyatlarining ahvoli, ahamiyati, insonga ko'rsatadigan ta'siri, uning istiqboli u yoki bu jamiyatdagi mavjud ijtimoiy tuzum tomonidan olib borilayotgan siyosat, uning manfaatlari bilan uzviy bog'langandir. Buni biz o'zbek xalqi milliy qadriyatlarining o'tmishdagi va hozirgi ahvolidan yaqqol ko'rishimiz mumkin. Buyuk olim va mutafakkir Muxammad al-Xorazmiy olimning qadri, o'tmishlari fikrlarini kelajakka xokisor etkazib berishda, deb hisoblagan va shunday yozgan: "O'tmish davrlarda o'tgan olimlar fanning turli tarmoqlari, sohasida asarlar yozish bilan

o'zlaridan keyingi keladiganlarni nazarda tutardilar. Ulardan biri o'zidan avvalgilardan qolgan ishlarni amalga oshirishda boshkalardan o'zib ketadi, uni o'zidan keyin keluvchilarga meros qoldiradi, boshqasi o'zidan avvalgilarning asarlarini sharhlaydi, bu bilan qiyinchiliklarni osonlashtiradi, o'zidan avvalgilar haqida yaxshi fikda bo'ladi, takabburlik qilmaydi va o'zi qilgan ishidan mag'rurlanmaydi". Bu so'zlar butun Sharq olimlari uchun umumiy talab, kamolot mezoni, hozirgi intellektual mulk egalari ma'naviy qiyofasining asosiy xususiyati sifatida namoyon bo'ladi.

Qadriyatlar mavzusini Abu Rayxon Beruniy ham chetlab o'tmagan. Uning fikricha, ma'naviy qadriyatlarining vujudga kelishi ijtimoiy, munosabatlar, kishilarning yashash tarzi, moddiy ehtiyojlari, qiziqishlari, manfaatlari, talablari va maqsadlari bilan uzviy bog'langan. Masalan, kishilar o'rtasidagi hamkorlik odamlarning birlashish ehtiyojlari kucliligi Beruniy hunar, savdosotiq, mamlakatlararo madaniy-ilmiy aloqalarni kuchaytirish, ijtimoiy hayotda ilm-fanni rivojlantirish, uning rolini oshirishning tarafdori bo'lgan. Shu bilan birga u arab bosqinchiligini, ularning yurtimiz madaniy yodgorliklarini yo'qotish sohasidagi siyosatini qoralaydi, madaniy taraqqiyotda vorislikning zaruriy ekanligini ta'kidlaydi.

Qadriyatlar muammosi Abu Ali Ibn Sinoning (980-1037) ham diqqat e'tiborida bo'lgan. Olim asarlarining katta qismi falsafiy muammolarga bag'ishlab yozilgan, afsuski, ularning ko'pchiligi masalan, "Adolat" nomli falsafiy ensiklopediyasi, "Sharq falsafasi", "Yaxshi ish va gunoh" asarlari bizgacha yetib kelmagan. Qadriyatlar muammosi Ibn Sinoning "Donishnoma", Solomon va Ibsol"

kabi bizgacha yetib kelgan asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Uning nazarida o'z ibtidosini Allohdan olgan borliq va tabiat insonni o'rab turuvchi abadiy makondir. Shu jihatdan uning qadri beqiyos, inson esa hamma boyliklarni tabiatdan oladi, undan o'ziga davo topadi. Shuningdek Ibn Sino ma'naviy-axloqiy qadriyatlarining

ahamiyatiga ham katta e'tibor bergan. Uning fikricha, odamning qadri boshqalar bilan hamkorligi, yaxshi axloqiy fazilatlarga ega bo'lishga intilishi, donoligi, boshqalarga yaxshilik qila olishidadir.

Qadriyatlar deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarining manfaatlari va maqsadlari yo'lida erkinlik, ijtimoiy adolat, tenglik, xaqiqat, ma'rifat, go'zallik, yaxshilik, xalollik, burchga sadoqatli singari fazilatlar majmun tushuniladi. O'tmishdagi barcha falsafiy ta'limotlarda qadriyatlarining mohiyati va ularning jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni masalasiga katta e'tibor qaratilgan.

Qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining, moddiy va ma'naviy boyliklar rivojining yakuni, inson kamolotining kelajak uchun ham katta ahamiyat kasb etadigan ijobiy mahsulidir. Ma'lumki, jahon xo'jaligiga kirishda bozor iqtisodiyotini shakllantirish muhim omil bo'lib hisoblanadi. SHunday ekan, hozirgi vaqtda bozor iqtisodiyoti talablariga to'liq javob bera oladigan davlatlararo iqtisodiy munosabatlarni yo'lga qo'yish katta ahamiyat kasb etadi. Bu borada Prezidentimiz tomonidan, ilmiy asoslab berilgan va hozirgi kunda izchillik bilan hayotga tadbiiq etilayotgan iqtisodiy islohotlar strategiyasi qo'l kelmoqda. Respublikamizda o'tkazilayotgan islohotlar yo'li yetakchi xalqaro iqtisodiy va moliyaviy tashkilotlar,

jahon jamoatchiligi, jahondagi rivojlangan eng yirik mamlakatlar tomonidan keng qo'llab-quwatlanmoqda. Xalqimizning rang-barang va boy madaniyati jahon xalqlari madaniyatining ajralmas qismidir. Ko'p asrlar davomida shakllanib, mazkur xalqning ruhiy boyligini, uning urf-odatlari, an'analarini mujassamlashtirgan ma'naviyat ayni vaqtda umuminsoniy qadriyatlarning tarkibiy qismini tashkil etadi. YUksak milliy madaniyat, ma'naviyat hamma vaqt jahon xalqlarini bir-biriga yaqinlashtiruvchi vosita bo'lib kelgan va hozir ham shunday bo'lib kelmoqda. Xalqimizning madaniyati, tili, tarixi, urf-odat va an'analari, boy me'morchilik san'ati jahon xalqlarida zo'r qiziqish uyg'otmoqda. Milliy madaniyat, ma'naviyatimizni mintaqaviy va umuminsoniy qadriyatlar bilan yaqinlashtirish, jahon xalqlari bilan madaniy aloqalarimizni mustahkamlash va yanada taraqqiy ettirish davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishini tashkil etadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, aksiologik ong ijtimoiy ongning maxsus shakli bo'lib, olam, voqelik va hayotni qadrlash tuyg'usi asosida o'ziga xos tarzda aks ettiradi.

Unga asoslangan munosabat, yondashuv, amaliyot va faoliyatlar ham boshqalardan farq qiladi. Masalan, huquq kishilarning huquqiy munosabatlari va bu boradagi faoliyatini aks ettiradi. Huquqiy talablar va normalar esa qonun yoki qoidalarga aylangan, muayyan hujjatlarda aks ettirilgan bo'ladi. Aksiologiya esa boshqalaridan farq qilib, axloq, estetika bilan bog'liq qoida va talablarni hayotga joriy etishda jamoatchilik fikri, faoliyat va yashashning ma'naviy mezonlari sifatida namoyon bo'ladi. Ularning foyda yoki ziyonini aniqlashning aniq o'lchami yoki mezonlari yo'q. Aksiologik ong insonda tuyg'u, ularning qadrini anglab olish, idrok qilish, uning ahamiyatini his qilish bilan, umuminsoniy xususiyatlar bilan ifodasini topadi. Olamga qadriyatli munosabat shakllanishi har bir kishining yetuk inson sifatida voyaga etishi jarayonining tarkibiy qismidir. Kishi kamolot sari borar ekan o'zi, o'zgalar, tashqi muhit, olam, umr, vaqt, davr va boshqalarning haqiqiy qadrini anglash tomon boraveradi.

Literature

1. Nazarov Q. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya) - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2004. 196 b.
2. Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. -T.: Yozuvchi, 1996. 276-6.
3. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. 1 kitob. - T.: Meros. 1993. 5-bet.
4. Muxammad ibn Musoal-Xorazmiy. Tanlangan asarlar. - T.: fan, 1983. 59-bet.
5. Tulenov J. Qadriyatlar falsafasi. – Toshkent, 1998.
6. Tulenov J. Milliy qadriyatlar va ijtimoiy taraqqiyot. – Toshkent: O'zbekiston, 1999.
7. Uvatov U. Donolardan saboqlar. – Toshkent: Abdulla Qodiriy, 1994.
8. Hakimov I. Sog'lom muhit - sog'lom avlod. – Toshkent: O'zbekiston, 1999.
9. Achildiyev A.S. Milliy g'oya va millatlararo munosabatlar. – Toshkent: O'zbekiston, 2004.